

STATSIONAR KONVEKSIYA – DIFFUZIYA MASALALARINI PYTHONDA SONLI MODELLASHTIRISH

Aliyev Sherzod Nurullo O'g'li

Termiz Davlat Universiteti Magistratura bo'limi Kompyuter tizimlari
va uning dasturiy ta'minoti yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6558823>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 17- may 2022

KALIT SO'ZLAR

*Python, modellashtirish,
konveksiya, diffuziya,
masala.*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada statsionar konveksiya – diffuziya masalalarini pythonda sonli modellashtirish masalasi muhokama etiladi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ishlar, ayrim masalalar sharhi bayon etiladi.

Mamlakatimizda fundamental fanlarning ilmiy va amaliy tadbiriqiga ega bo'lgan biofizik, ximik, biologik, seysmologik jarayonlarni matematik modellashtirish hamda nochiziqli matematik modellarni sonli-analitik yechish usullarini ishlab chiqish kabi dolzarb yo'nalishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada to'liq tarqalishi, filtratsiya, biologikpopulyatsiya va issiqlik o'tkazuvchanlik kabi jarayonlarni matematik modellashtirish, matematik modellarning sonli va analitik tadqiq etish usullarini ishlab chiqish, nochiziqli masalalarni yechish bo'yicha olingan natijalarni amaliyotga keng joriy etishda salmoqli natijalarga erishildi. Respublikamizda "Matematik fizika, amaliy matematika va matematik modellashtirish" fanlarining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha xalqaro standartlar darajasida ilmiy tadqiqotlar olib borish asosiy vazifalar va faoliyat yo'nalishlari" etib belgilandi. O'zbekiston Respublikasi

Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PQ-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi, 2017 yil 17 fevraldagi PQ-2789-son «Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2018 yil 27 apreldagi PQ-3682-son «Innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliyotga joriy qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2020 yil 7 maydagi PQ-4708-son «Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi va 2020 yil 6 oktabrdagi PQ-4851-son «Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim

tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish choratadbirlari to'g'risida»gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa normativ-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda turli xil diffuzion jarayonlarni ifodalaydigan nochiziqli diffuziya va ularning sistemalari bilan N.M.Muxitdinov, M.M.Aripov, B.X.Xujayorov, A.S.Rasulov, N.Ravshanov, J.Toxirov, N.Uteuliev, Z.R.Raxmonov, Sh.A.Sadullaeva, A.S.Matyakubov, D.K.Muxamedieva va boshqa olimlar shug'ullanishgan. Ularning asosiy ishlari diffuziya nochiziqli tenglamalar sistemasini yechish masalasini sonli tadqiq etishga bag'ishlangan bo'lib, kross-diffuziya, filtratsiya, issiqlik o'tkazuvchanlik, biologik populyatsiya jarayonlarini modellashtirish masalalariga tadbir etish mumkin. M.M.Aripovning ishlarida nochiziqli masalalarning tadqiq etishning samarali usullari sifatida chiziqsiz ajratish va etalon tenglamalar usullari asoslangan. Chiziqsiz chegaraviy shartlar bilan berilgan kross-diffuziya sistemalarini modellashtirish, blow-up yechimlar va global yechimlarning mavjud shartlarini aniqlash bo'yicha olingan natijalar hamda mavjud usul va algoritmlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nochiziqli jarayonlarni modellashtirish sohasidagi nazariy va amaliy masalalarni yanada chuqurroq va to'liq tadqiq etish usullarini ishlab chiqishni talab etadi.

Bir nechta populyatsiyaning o'zaro munosabatini tasvirlovchi dastlabki tadqiqotlar A.Lotka va V.Volteralar tomonidan olib borilgan. "Yirtqich-o'lja" prinsipida o'zaro munosabatda bo'lgan ikkita populyatsiyaning ko'payish dinamikasining modeli, oddiy differensial tenglamalar sistemasi ko'rinishida taklif etilgan. Bunday ko'rinishdagi sistemalarni tadqiq etish oddiy differensial tenglamalar sistemasi yechimini turg'unligi masalasiga keladi. Nochiziqli jarayonlarni matematik modellashtirish va yechish usullarini ishlab chiqish hozirgi davrdagi ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishi hisoblanadi. Jumladan, matematik modellashtirish va uni rivojlantirishga H.Fujita, N.Shigesada, K.Kawasaki, E.Teramoto, Ansgar Jünger, L.Rossi, A.A.Samarskiy, A.S.Kalashnikov, V.A.Galaktionov, M.A. syiganov, V.N. Biktashev, M.D. Vasilev va boshqa olimlarning ishlari bag'ishlangan bo'lib, ular tomonidan yechimning chegaralanmaganligi, chekli tezlikda tarqalish effekti va fazoviy lokalizatsiya, manba va yutilish ta'sirida nochiziqli muhitlardagi chekli vaqtda ko'chishning mavjud bo'lish xossalari aniqlangan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Agar siz Windows operatsion tizimida bo'lsangiz, SciPy-stack spetsifikatsiyasiga mos keladigan Python distributividan foydalanish tavsiya etiladi. Shu nuqtai nazardan, Anaconda distributivi juda mashhur va ulardan foydalanish oson. Tegishli o'rnatish ko'rsatmalarini <https://www.continuum.io/downloads> havolasidan olishingiz mumkin.

Agar siz SciPy-stack spetsifikatsiyasiga mos keladigan boshqa Python 3 distributivlarining xususiyatlarini ko'rishni istasangiz, <http://www.scipy.org/install.html> havolasiga tashrif buyuring. Ushbu

distributivlarning yaxshi tomoni shundaki, ular barcha kerakli oldindan o'rnatilgan paketlar bilan birga keladi. Agar siz ushbu versiyalardan birini ishlatasangiz, paketlarni alohida o'rnatishingiz shart emas.

1-rasm. Phyton dasturida ish boshlash jarayoni

Quyida nohiziqli chegaraviy shartlar bilan berilgan, nohiziqli krossdiffuziya sistemasi yechimlarining hususiyatlarini ko'rib chiqamiz:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(v^{m_1-1} \frac{\partial u}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(u^{m_2-1} \frac{\partial v}{\partial x} \right), \quad x \in R_+$$

$$-v^{m_1-1} \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = u^{q_1}(0, t), \quad -u^{m_2-1} \frac{\partial v}{\partial x}(0, t) = v^{q_2}(0, t)$$

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad v(x, 0) = v_0(x), \quad x \in R_+,$$

bu yerda $m_i \in [1, 2]$, $q_i \in [0, 1]$, $u_0 \in C^1_0$, $v_0 \in C^1_0$ $[0, \infty)$ -da kompakt

yurituvchili, uzluksiz, manfiy bo'lmagan funksiyalar.

sistema kross-diffuziya (o'zaro kesishuvchi diffuziya) jarayonini ifodalaydi. Kross-diffuziya modellari tabiatshunoslikning turli sohalarida uchraydi. Jumladan, fizikada (plazma fizikasi, g'ovak muhitda massa ko'chishi), kimyoda (elektrolitik aralashma dinamikasi), biologiyada (kross-diffuziya transporti, biologik populyatsiya), ekologiyada (o'rmonlar tarkibi ortishi dinamikasi), seysmologiyada (tektonik plitalarning o'zaro xarakatini ifodalovchi, Burridj-Knopoff modeli).

Kross-diffuziya fazodagi bir ob'ekt diffuziyasi ko'effitsientining fazodagi boshqa bir ob'ektning diffuziyasiga bog'liqligidir.

Ma'lumki, $u, v \geq 0$ bo'ladigan sohada (1)

buziluvchi bo'lib, klassik ma'noda yechimga ega bo'lmaydi. Bunday hollarda (1)-(3) masalaning yechimi umumlashgan yechim ma'nosida tushuniladi. Quyida avtomodel tahlil asosida (1)-(3) masalaning umumlashgan global yechimlarining mavjudlik shartlarini keltiramiz.

NATIJALAR

2-rasm. (1)-(3) masalaning sonli yechimi $q_1 \approx 4.75, q_2 \approx 5.5, m_1 \approx 1.15, m_2 \approx 1.35$

3-rasm. (1)-(3) masalaning sonli yechimi $q_1 \approx 1.75, q_2 \approx 1.95, m_1 \approx 1.55, m_2 \approx 1.65$.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aripov M., Rakhmonov Z. R., Urunbayev J. E. On the osymptotic of solutions of cross-diffusion systems coupled via boundary conditions.«Matematik modellashtirish,

algoritmlash va dasturlashning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumanining ma'ruzalar to'plami. Toshkent, 2018, 84 b.

2. Raxmonov Z.R., Urunbaev J.E., Yarmetova D. Ob asiptotike resheniy zadachi kross diffuzii s peremennoy plotnostyu. "Sovremennyye problemy teorii veroyatnostey i matematicheskoy statistiki" materialy respublikanskoy konferensii. Tashkent, 2019, s. 61-62.
3. Urunbaev J. E. Numerical modeling of the cross diffusion process whith non-local boundary conditions. // Problemy vychislitelnoy i prikladnoy matematiki, 2020, №2(26), С. 133–145. (01.00.00, №9)
4. Djoshi, Pratik. Iskusstvennyy intellekt s primerami na Python. : Per. s angl. - sm. : 000 "Dialektika", 2019. — 448 s.
5. Dipanjan Sarkar, Raghav Bali, Tushar Sharma. Practical Machine Learning with Python.